

INGEKOMEN BOEKEN

Prof. Dr. J. Horring, Schets van karakter en problematiek van de agrarische economie. Uitg. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 1.20.

Prof. Dr. A. Th. de Lange, Het ondernemerschap van de aandeelhouder. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 1.50.

Dr. Ir. F. Timmers, Functieleer en Nomografie voor administratie en handel. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs *f* 5.—.

Publicatie no. 14 van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Beloning en organisatie van in het binnenland werkende vertegenwoordigers in dienst van grotere ondernemingen. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 14.—.

Katholiek verbond van werkgeversvakverenigingen, Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen.

Prof. Dr. C. F. Scheffer en Prof. Dr. M. J. H. Smeets, Geld en Overheid. Uitg. Uitgeverij Het Spectrum N.V., Utrecht. Prijs *f* 1.90.

Prae-adviezen uitgebracht door Prof. Dr. René Dekkers en Mr. W. Westbroek, ter behandeling in de Algemene Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen te Breda op vrijdag 20 mei 1960, Problemen van Levensverzekering.

Werkgroep van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, Centrum voor Elektronische Administratie.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de productiviteit, proefonderzoek 15 juni t/m 11 juli 1959, Linnenweverijen. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist.

Fiscale Monografieën, geschrift nr. 16: De fiscale problemen bij fusies van N.V.'s. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9.60.

Dr. A. de Jong, De financiering van het middellange exportkrediet voor kapitaal. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9.25.

Dr. J. H. Christiaanse, De inkomstenbelastingvrijstelling voor de internationale ambtenaren. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9.75.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Serie produktiviteitsonderzoekingen in distributie en ambacht No. 1H., Administratie voor de schoendetailhandel.

Dr. F. de Roos en Dr. D. B. J. Schouten, Groeitheorie. Uitg. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 12.50.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de productiviteit, Rijwielindustrie, Diepgaand onderzoek van de montage-afdeling. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist.

Dr. A. M. Lucas, Organisatie van de onderneming, vierde druk. Uitg. Uitgeverij Waltman, Delft.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Statistiek voor de detailhandel in sportartikelen over 1958 III. Prijs *f* 2.—.

Nederlandsch Economisch Instituut te Rotterdam, Onderzoek naar enige vestigingsfactoren van de bedrijven welke stalen ramen en deuren vervaardigen. Uitg. Rijksdienst voor het nationale plan, 's-Gravenhage.

J. Spaanstra, Fiscale Monografieën, geschrift nr. 17: Vruchtgebruik en inkomstenbelasting. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 6.10.

D. J. Muller, De nieuwe belastingontwerpen, Verschillen tussen nu en straks. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 2.75.

H. C. Verkerk, Taakanalyse in de administratie. Uitg. Vuga-boekerij, Arnhem. Prijs *f* 4.95.

Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, Prijsvorming en prijsbehandeling van merkartikelen. Uitg. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam. Prijs *f* 2.—.

Prof. Dr. J. L. Mey, Leerboek der bedrijfseconomie, deel I, Theoretische bedrijfseconomie I, negende, herziene druk. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs *f* 12.75.

Bedrijfsvereniging voor het agrarisch bedrijf, Gids voor de sociale verzekering in het agrarisch bedrijf. Uitg. Bedrijfsverenigingen voor het agrarisch bedrijf, 's-Gravenhage. Prijs *f* 0.25.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in woningtextiel en meubelen over 1958. Prijs *f* 2.50.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de productiviteit, Tricotage-industrie, Onderzoek Interlock-breierij; 2e kwartaal 1959, Onderzoek Naaiafdeling; 2e en 3e kwartaal 1959. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist. Prijs *f* 7.50.

Prof. Dr. J. L. Mey, Organisatie, budgettering en administratieve verantwoording. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs *f* 2.50.

J. van Zanden, Informatie-uitwisseling en communicatie-middelen als onderdeel van de administratieve organisatie van het moderne bedrijf. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs *f* 3.75.

Dr. Th. J. Steenbergen, De invloed van de automatisering op het bedrijf. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 15.—.

Dr. H. Veringa, De controlefunctie van de administratie. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 12.50.

Publicatie no. 15 van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Het vaststellen van investeringsprioriteiten. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 8.50.

Hans Hermann Böhm und Friedrich Wille, Direct Costing und Programmplanung. Verlag Moderne Industrie, München. Preise D.M. 16.80.

Hans Hermann Böhm, Dynamische Kostensenkung im Betrieb. Verlag Moderne Industrie, München. Preise D.M. 24.60.